

experience among teachers and the group creative creation of new didactic materials. These measures will serve to raise the quality of education in Uzbekistan to a global level.

List of references

1. Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. Harper & Row.
2. Druzhinin, V.N. (2007). Psychology of general abilities. Peter.
3. Finnish education agency. (2016). Phenomenon-based learning: guide for teachers. FinEdu.
4. Guilford, J.P. (1950). Creativity // American psychologist, 5 (9), 444-454.
5. IBM Corp. (2023). IBM SPSS statistics for windows (Version 28.0). IBM Corp.
6. Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. Harper & Row.
7. Sternberg, R.J., Karami S. (2018). Creativity as a habit.
8. Handbook of creativity. 3rd ed. P. 67-85. Cambridge University Press.
9. Torrance, E.P. (1966). Torrance tests of creative thinking: norms-technical manual. Personnel press.
10. Torrens, J.P. Diagnosis of creative thinking. – M.: Hayka, 2011.
11. Muslimov N.A. Technology for forming the professional competence of vocational education teachers. – T.: Science and technology. 2013. – 127 p.
12. Sharipov Sh.S. Theory and practice of ensuring the continuity of students' professional creativity: Doc. dis. ... in ped. sciences. – T., 2012. – 264 p.
13. Kadirov Kh.Sh. Technology for developing media competence in future vocational education teachers: Dis. ... d-r of ped. sciences (DSc). – T., 2020. – 259 p.

OLIJ TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TALABALARNING RAQAMLI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

**Shermanova Feruza Djumaboyevna,
Toshkent amaliy fanlar universiteti, p.f.f.d., dotsent**

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari hamda ularning talabalarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri tahlil qilingan. Raqamli ta'lim muhiti sharoitida talabalarning axborot bilan ishlash, raqamli kommunikatsiya, kiberxavfsizlik, media savodxonlik va sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim platformalari va innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali usullari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, raqamli ko'nikmalar, raqamli savodxonlik, raqamli kompetentlik, oliy ta'lim, elektron ta'lim, media savodxonlik, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim muhiti.

Аннотация. В статье рассматриваются процессы цифровой трансформации в системе высшего образования и их влияние на развитие цифровых навыков студентов. Освещаются механизмы формирования компетенций в области работы с информацией, цифровой коммуникации, кибербезопасности, медиаграмотности и эффективного использования инструментов искусственного интеллекта в условиях

цифровой образовательной среды. Также описаны эффективные методы развития цифровых навыков на основе цифровых технологий, электронных образовательных платформ и инновационных педагогических подходов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые навыки, цифровая грамотность, цифровая компетентность, высшее образование, электронное обучение, медиаграмотность, кибербезопасность, искусственный интеллект, цифровая образовательная среда.

Annotation. This article examines the processes of digital transformation in higher education and their impact on the development of students' digital skills. The study highlights the mechanisms for developing competencies related to information management, digital communication, cybersecurity, media literacy, and the effective use of artificial intelligence tools within a digital learning environment. In addition, effective approaches to enhancing digital skills through digital technologies, e-learning platforms, and innovative pedagogical methods are described.

Key words: digital transformation, digital skills, digital literacy, digital competence, higher education, e-learning, media literacy, cybersecurity, artificial intelligence, digital learning environment.

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalarida, jumladan, ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim mazmunini, o'qitish metodlarini, boshqaruv tizimlarini va ta'lim ishtirokchilarining kompetensiyalarini yangicha yondashuv asosida shakllantirishni talab etmoqda. Bunday sharoitda talabalarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Raqamli ko'nikmalar axborotni izlash, saralash, tahlil qilish, saqlash va uzatish, raqamli vositalardan samarali foydalanish, kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish hamda sun'iy intellekt texnologiyalaridan oqilona foydalanish kabi kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

Mazkur ko'nikmalar nafaqat ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatda raqobatbardosh mutaxassis bo'lib shakllanish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalarni shunchaki didaktik vosita emas, balki ta'limiy jarayonning ajralmas, fundamental va integral tarkibiy qismi sifatida tushunish va tizimli, maqsadga yo'naltirilgan tarzda qo'llash zarurati yuzaga chiqmoqda. Talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirish texnologiyalari deganda, zamonaviy ta'lim jarayonida ularning informatsion, kommunikatsion va raqamli ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradigan vositalar, dasturlar va metodik yondashuvlar nazarda tutiladi.

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar samarali qo'llanilishi uchun ularni quyidagi asosiy to'rt guruhga ajratish mumkin. Har bir turdagi texnologiyaning pedagogik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, ularning imkoniyatlarini maksimal darajada ishga solish va o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish maxsus metodik yondashuvni, pedagogik-psixologik tayyorgarlikni hamda ta'lim infratuzilmasining moslashuvchanligini talab etadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – bu axborotni yaratish, saqlash, uzatish, qayta ishlash va taqdim etish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar majmui sifatida ilmiy nuqtai nazardan ta'riflanadi.

Ilmiy manbalarda AKT quyidagicha tushuntiriladi: UNESCO (2013): AKT – bu ta’lim, fan, iqtisodiyot va boshqa sohalarda axborot almashish va boshqarish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydigan texnologiyalar [1].

R.Picciano va K.Seaman (2017) AKT – o‘quv jarayonini interaktiv, masofaviy va shaxsiylashtirilgan qilish imkonini beruvchi vositalar va metodlarni o‘z ichiga oladi [2]. Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda samarali qo‘llaniladigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosidagi o‘qitish texnologiyalari raqamli savodxonlikning asosini tashkil qiladi. Bu texnologiyalarga:

Masofaviy ta’lim platformalari (LMS – Learning Management System) Masofaviy ta’lim platformalari oliy ta’lim muassasalarida talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda asosiy vositalardan biridir. Bu platformalar o‘quv jarayonini markazlashtirish, resurslarni taqdim etish va topshiriqlarni nazorat qilish imkonini beradi. Masalan, Moodle, Google Classroom, Zoom va Microsoft Teams kabi tizimlar talabalarga platformada ishlash, o‘quv materiallarini yuklab olish yoki yuklash, onlayn topshiriqlarni bajarish, guruhlarda hamkorlik qilish va raqamli o‘quv muhitida o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, LMS platformalari orqali talabalar ta’lim jarayonini o‘z sur‘atida boshqarish, vaqtni rejalashtirish va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Tadqiqotlar, xususan, Alrasheedi, Capretz va Raza (2015) tomonidan olib borilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, “Moodle va Google Classroom kabi raqamli o‘quv platformalari nafaqat o‘quv materiallarini yetkazish imkonini beradi, balki talabalarga mustaqil o‘qish, o‘zini baholash va hamkorlikda ishlash imkoniyatlarini ham yaratadi” [3]. Ta’lim kontentini boshqarish tizimlarini o‘rganish CMSga nisbatan kengroq funktsionallikka ega bo‘lib, o‘quv kontentini yaratish, saqlash, qayta ishlatish va tarqatish jarayonlarini to‘liq boshqaradi. Ular kurslarni individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi. Ta’limni qo‘llab-quvvatlovchi tizimlar talabalarga o‘quv jarayonida yordam beruvchi, ularning savollariga javob beruvchi yoki o‘quv materiallariga kirishni osonlashtiruvchi qo‘shimcha vositalar (masalan, chatbotlar, onlayn yordam xizmatlari). V.I.Slobodchikov fikricha, ta’limiy platformalar (Learning Platforms – LP). Yuqoridagi tizimlarni o‘zida mujassam etgan yoki ularni birlashtirgan keng qamrovli ekotizimlar bo‘lib, uzluksiz va kompleks ta’lim muhitini yaratadi [4]. LMSlar akademik yoki kasbiy ta’lim jarayonlarini boshqarish, kurs tashkil qilish, ro‘yxatdan o‘tkazish, talabalar progressini kuzatish va baholashni avtomatlashtirish imkonini beradi [5].

Multimedia texnologiyalari – multimedia va vizualizatsiya talabalarga raqamli kontent yaratish va murakkab g‘oyalarni bu bir vaqtning o‘zida rasm, videotasvir, animatsiya, ovozli axborot va matn bilan ishlashni ta’minlaydigan interfaol axborot texnologiyalaridir. S.G.Grigorev va V.V.Grinshkun ta’lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish o‘qitish samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ta’kidlab, multimediani turli axborot turlarini integratsiyalash asosida o‘quv materialini vizual, audial va interaktiv shaklda taqdim etish imkonini beruvchi zamonaviy ta’lim vositasi sifatida ta’riflaydilar [6]. O‘qitish va o‘rganish jarayonida multimedia tizimlarining qo‘llanilishi sifatli ta’limga erishish va talabalar natijalarini yaxshilash uchun samarali strategiya sifatida ko‘plab tadqiqotlarda tasdiqlangan. Interfaol kontent yaratish va multimedia texnologiyalari aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Bu vositalar nafaqat o‘qituvchiga materiallarni dinamik tarzda taqdim etish imkonini beradi, balki talabalarning o‘zlari ham raqamli kontent yaratish, vizual

va audio axborotni qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari uchun keng sharoit yaratadi [7]. Ushbu turdagi texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Vizual va audio-vizual materiallar yaratish – PowerPoint, Google Slides, Prezi kabi prezentatsiya dasturlari orqali visual axborotni birgalikda ishlatish bilimlarni tizimli ideallashtirish va uzoq muddatli saqlashga xizmat qiladi [8]. Shuningdek, grafik dizayn vositalari (Canva, Photoshop, Figma) yordamida talabalarning axborotni estetik va strukturaviy jihatdan yaratishi vizual savodxonlik, kontent yaratish va ifodalash kompetensiyalarini mustahkamlaydi [9]. Bu ularda axborotni strukturaviy va estetik jihatdan to'g'ri taqdim etish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bulutli texnologiyalar (Cloud Technologies). Bulutli texnologiyalar oliy ta'lim muassasalarida talabalar va o'qituvchilar o'rtasida ma'lumot almashish, hujjatlarni boshqarish va real vaqt rejimida hamkorlik qilish imkoniyatini taqdim etadi. Masalan, Google Drive, Dropbox, OneDrive kabi xizmatlar orqali talabalar hujjatlarni saqlash, ularni birgalikda tahrirlash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu texnologiyalar talabalarda raqamli hujjatlarni boshqarish, onlayn hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish va ma'lumotlarga xavfsiz kirish tamoyillarini o'rgatadi. Shu bilan birga, bulutli texnologiyalar o'quv jarayonini markazlashtirish va talabalarni masofadan ishlashga moslashishga o'rgatishda samarali vosita sifatida ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida talabalar raqamli savodxonligini rivojlantirish texnologiyalari ko'p qirrali va tizimli pedagogik yondashuvni talab etadi. Tadqiqot doirasida ajratilgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosidagi o'qitish, hamkorlikda o'qitish, loyiha texnologiyalari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda xavfsizlik va axloqiy me'yorlarni o'rgatish texnologiyalari bir-birini to'ldiruvchi va uzviy bog'liq pedagogik mexanizmlar sifatida namoyon bo'ldi. Ushbu texnologiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash talabalarning raqamli muhitda axborot bilan ishlash, muloqot qilish, muammolarni hal etish va mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini kompleks shakllantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. UNESCO (2013). ICT in education policy guidelines – AKT ta'lim sifatini oshirish va ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish vositasi sifatida.
2. Picciano, A.G., Seaman, J. (2017). Online learning and educational technology – AKT ta'limning samaradorligini oshiruvchi strategik vosita sifatida.
3. Alrasheedi, M., Capretz, L.F., Raza, A. (2015). A systematic review of the critical factors for success of mobile learning in higher education (university students' perspective) // Journal of educational computing research, 52(2), 257-276.
4. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. Вып. 7. Инноватор-Bennet college. – М., 2001. – С. 177-184.
5. Wikipedia contributors. (2024, July 20). Learning management system. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
6. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Мультимедиа в образовании. <http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/index.html>
7. Shermanova F.D. (2024). Media and communication are overt and covert influences in the age of digital technologies // Экономика и социум, (9 (124)), 298-301.